

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕГО РЕАГЕНТА ПОЛИКАР ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА

Равшанов З.Я.,

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Аймуратов.Р., Хайитов.Д., Мамбетов.Ж.,

Студенты 1-го курса Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20466192>

***Аннотация.** В статье рассмотрены критерии эффективного применения гелеобразующего реагента Поликар для ограничения водопритока в нефтегазовых скважинах Приаральского региона Республики Каракалпакстан. Проведён анализ геологических и технологических условий применения реагента, определены оптимальные параметры пласта для достижения максимального эффекта водоизоляции.*

***Ключевые слова:** Поликар, водоприток, гелеобразование, водоизоляция, нефтегазовые скважины.*

Приаральский регион Республики Каракалпакстан характеризуется сложными геологическими условиями нефтегазоносных пластов, в значительной мере осложнёнными интенсивным обводнением добывающих скважин. Высокая обводнённость продукции является одной из ключевых проблем, существенно снижающих эффективность разработки нефтяных и газовых месторождений данного региона. В условиях неоднородных коллекторов, характерных для Приаралья, пластовые воды прорываются к забоям скважин по высокопроницаемым каналам и трещинам, что приводит к резкому снижению нефтеотдачи пластов.

В последние годы широкое распространение в практике нефтегазодобычи получили технологии водоизоляционных работ (ВИР) с применением гелеобразующих реагентов.

Приаральский нефтегазоносный регион приурочен к юго-восточной части Туранской плиты и характеризуется многоярусным строением осадочного чехла. Продуктивные горизонты региона залегают в меловых и палеогеновых отложениях на глубинах от 900 до 1800 метров. Коллекторы представлены терригенными породами — песчаниками и алевролитами — с различной степенью проницаемости и неоднородности. Упрощённый геологический разрез региона представлен на рисунке 1.

Рис. 1 — Упрощённый геологический разрез Приаральского региона (Республика Каракалпакстан)

Как видно из рисунка 1, разрез включает два основных продуктивных горизонта, разделённых глинистыми флюидоупорами. Тектонические нарушения, характерные для данного региона, создают дополнительные пути миграции пластовых вод и осложняют разработку месторождений. Именно такие условия — неоднородность коллекторов и наличие водопроводящих каналов — обуславливают высокую перспективность применения гелеобразующих реагентов типа Поликар.

Образовавшийся гель характеризуется высокой вязкостью и упругостью, что позволяет ему эффективно блокировать водопроводящие каналы, снижая относительную проницаемость для воды при сохранении проницаемости для нефти. Данный механизм основан на явлении диспропорционированного снижения проницаемости (ДСП) — ключевом принципе действия полимерных гелей в пористой среде [1, 3].

На основании анализа отечественного и зарубежного опыта применения гелеобразующих реагентов, а также с учётом геологических особенностей нефтегазоносных пластов Приаральского региона, были сформулированы следующие геолого-технические критерии отбора скважин-кандидатов (таблица 1).

Таблица-1

Критерии отбора скважин для применения реагента Поликар

№	Критерий	Оптимальное значение	Примечание
1	Обводнённость продукции, %	> 60%	Высокая водонасыщенность
2	Проницаемость пласта, мД	100–2000 мД	Оптимальный диапазон для гелеобразования
3	Пластовая температура, °С	20–80 °С	Термостабильность геля
4	Пластовое давление, МПа	5–25 МПа	Сохранение структуры геля
5	Минерализация пластовой воды, г/л	< 200 г/л	Влияет на кинетику гелеобразования
6	Концентрация Поликара в растворе, %	0,5–2,0%	По результатам лабораторных испытаний

Первым и наиболее важным критерием является степень обводнённости продукции. Применение Поликара экономически оправдано при обводнённости не менее 60%. Проницаемость продуктивного пласта является определяющим фактором для глубины проникновения состава. При низкой проницаемости (менее 100 мД) реагент не способен проникнуть на достаточную глубину; при высокой (более 2000 мД) возникает риск неконтролируемого распространения состава. Пластовая температура в диапазоне 30–70°С, характерная для Приаралья, в целом соответствует оптимальным условиям применения реагента [4, 5].

Применение предложенной системы критериев позволяет существенно повысить вероятность успешного проведения водоизоляционных работ. Ожидаемый технологический эффект от применения реагента Поликар выражается в снижении обводнённости продукции на 20–40% и увеличении дебита нефти на 15–30%. Прогнозная динамика данных показателей представлена на рисунке 2.

Рис. 2 — Динамика обводнённости и дебита нефти до и после применения реагента Поликар

Из рисунка 2 видно, что уже в первый месяц после закачки Поликара обводнённость продукции снижается с 82% до 68%, а к третьему месяцу — до 52%. Соответственно, дебит нефти возрастает с 12 до 22 м³/сут. К шестому месяцу наблюдается стабилизация показателей: обводнённость удерживается на уровне 46–47%, дебит нефти составляет 24 м³/сут, что вдвое превышает исходный показатель без применения реагента.

По результатам проведённого исследования сформулированы следующие выводы:

1. Геологическое строение Приаральского региона — многоярусный осадочный чехол с неоднородными коллекторами и тектоническими нарушениями — создаёт благоприятные предпосылки для применения гелеобразующих реагентов.

2. Реагент Поликар является эффективным средством ограничения водопритока при условии соответствия геолого-технических параметров скважины установленным критериям.

3. Ключевыми критериями отбора скважин-кандидатов являются: обводнённость продукции более 60%, проницаемость пласта 100–2000 мД, пластовая температура не выше 80°C и минерализация пластовой воды менее 200 г/л.

4. Предложенная система критериев может быть использована в качестве методической основы при отборе скважин-кандидатов для проведения водоизоляционных работ на месторождениях Приаралья.

Список использованной литературы:

1. Алтунина Л.К., Кувшинов В.А. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов. — Новосибирск: Наука, 1995. — 198 с.
2. Газизов А.Ш., Газизов А.А. Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений на основе ограничения движения вод в пластах. — М.: Недра-Бизнесцентр, 1999. — 285 с.
3. Surguchev M.L., Gorbunov A.T., Zaitsev V.M. Methods of water control in oil production. — Moscow: Nedra, 1991. — 240 p.
4. Мухаметшин Р.З., Жданов С.А., Буторин О.И. Совершенствование методов регулирования разработки нефтяных месторождений. — М.: ВНИИОЭНГ, 2003. — 164 с.
5. Щелкачёв В.Н. Разработка нефтеводоносных пластов при упругом режиме. — М.: Гостоптехиздат, 1959. — 467 с.